

MOTIVAȚIA CA FACTOR DETERMINANT ÎN PROCESUL DE PREDARE- ÎNVĂȚARE A LITERATURII ROMÂNE ÎN CLASELE PRIMARE

Mariana BUZEA

profesor pentru învățământul primar, gradul I
Liceul Teoretic “Nicolae Titulescu”, România, Slatina
doctorand, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
0000-0002-6112-9073

In the process of capitalizing on literary language is very important the pragmatic competence of the student, based on motivation, which includes the functional use of linguistic and literary resources starting from a series of action schemes. This competence is essential in carrying out various activities, involving reception, production, mediation, interpretation, etc. In this context, the reception activities are of primary importance, they involve reading a literary text and capitalizing on the semantic and structural support. In the same way, the first thing that we do is to be a part of the world.

Key-words: *ability, knowledge, attitudes, skills, motivation*

Modificările fundamentale în domeniul studierii și cunoașterii literaturii române de către elevii claselor primare sunt dintre cele mai semnificative. În ultimele câteva decenii s-a răspândit tot mai mult termenul „planificarea conținutului literar”. Există tendințe de înlocuire a idiomului local prin conținutul care corespunde, din punct de vedere cultural și profesional, necesitățile materiale și spirituale ale unor elevi care locuiesc în diferite dimensiuni lingvistice. Noțiunea desemnată (ceea de planificare a conținutului literar) se referă la acțiunile conștiente ale mediului literar acceptat de societatea respectivă. Practica de asimilare a literaturii române dovedește că „implanturile” deliberate sunt respinse, în timp ce „conținuturile literare accesibile” pot și trebuie să fie intrinseci limbajului literar folosit de către elevii claselor primare, care doresc să-l practice în diverse situații de comunicare. În acest context, profesorii acceptă terme-

nul conținut literar stratificațional. Datorită acestui fapt, limbajul literar reprezintă o bază de utilizare a limbii române literare în toate domeniile de activitate literară a elevului. Dar aceasta se referă mai întâi de toate la lexicul literar și structurilor specifice limbajului literar.

În acest sens, este oportun să ne referim și la opiniile cercetătoare I. Slama –Cazacu, care a fundamentat din punct de vedere psiholingvistic și pedagogic procesul de învățare al limbilor, procesul de asimilare a conținuturilor. Ea susține că există un fenomen universal, comun în asimilarea și învățarea unei limbi și a unor conținuturi-apariția erorilor, care, de fapt, este un simptom de dezvoltare normală a limbajului și este efectul unei strategii naturale de cunoaștere a conținuturilor. Acest fenomen constituie un universal al însușirii limbajului, deoarece această însușire este creatoare și productivă și constă în găsirea de asemănări între diverse forme, în categorizarea lor și în extragerea și autoformarea unei reguli.

Existența fenomenului regularizării, care implică procese naturale raționale din partea individului (în cazul nostru al elevului) ce însușește un limbaj, asimilează un conținut, conduce la înlocuirea parțială a metodelor de predare pattern drills considerate moderne, dar care și-au pierdut fundamentarea psihologică, printr-o metodă rațională, de exemplificare a unor forme și de facilitare a extragerii de reguli pe baza analizei, analogiei și a blocurilor asociative literare. T. Slama-Cazacu vorbește despre fenomenul regularizării nu numai ca despre unul din universalii învățării limbajului, ci și despre o strategie a procesului uman de învățare [9;p.417]. Acesta este un fenomen în care se operează cu reguli autoformate și duce în fond, la o regularizare a limbajului, la producerea unor conținuturi normate, acolo unde limbajul cuprinde iregularități. Termenul regularizare nu înseamnă numai înlocuirea iregularității din limbaj de către cel care învață printr-o formă corectă, ci, în substratul literar, este formularea de reguli, operarea cu un număr mare de unități lingvistice care constituie un sistem de exprimare literară. Regularizarea este o generalizare bazată pe raționamente, ea este o strategie rațională a însușirii limbajului. Stadiile în care se produc erori arată că limbajul începe să fie însușit cu adevărat, este faza memorării memoratoare, a însușirii creatoare, raționale, prin conștientizarea caracterului sistematic

al limbajului literar, autoformarea de reguli. Prin urmare, fenomenul regularizării se manifestă plenar și în valorificarea educațională a textului literar, tendința elevilor fiind aceea de a se baza pe un anumit set de reguli de comportament interpretativ în raport cu textul literar.

Referitor la specificul învățării limbajului ;T.Slama-Cazacu, care este autoarea concepției metodologiei contextual-dinamice, susține că orice metodologie de predare a limbilor (în cazul nostru al limbajului literar) trebuie să fie fundamentată teoretic, să fie justificată de o motivare a ei prin argumente atât lingvistice, cât și psihologice, psiho-lingvistice, pedagogice și, desigur, pragmatice, [9;p.417]. În învățarea limbajului literar se realizează nu numai formări de conținuturi literare, ci și modificări de structură mintală, adaptări la modul de gândire, de decupare „a realității literare”, reflectată în limbajul asimilat de către elevi.

Asimilarea limbajului literar, învățarea conținuturilor literare de către elevii claselor primare a depășit demult cadrul îngust al unei discipline de predare, devenind, de fapt, o dimensiune vitală a noii generații și cunoașterii bogăției literare. Căutările metodologice în domeniu converg astăzi spre primatul „comunicativului literar” în învățarea limbajului, deplasarea accentului de la învățător spre elev, lăsând loc unui proces cooperant, în care elevul devine factorul decisiv.

Vorbind despre specificul studierii textului literar de către elevi, cercetătorul Lazăr Al. semnalează specificul textului literar ca mijloc de învățare și insistă asupra necesității de prelucrare a textului literar prin acțiuni de comprimare și desfășurare a acestuia [7;p.30].

În vederea selectării conținutului învățării în baza textului literar, urmează să fie formulate răspunsuri la următoarele întrebări: dacă conținutul dat este actual pentru elevii claselor primare, dacă este un model de rezolvare a unor probleme comunicative, dacă este reprezentativ pentru sfera comunicativă cu aspect literar în afara procesului instructiv, dacă este adecvat „imaginii” vorbitorului despre textul literar, dacă înglobează unele date utile „de fond literar” ce exclud barierele în înțelegerea textului , dacă corespund nivelului general al elevilor, dacă redă o problemă utilă, adică este informativ, cognitiv, discursiv, are o componentă etică, estetică, etc.

De dată mai recentă, stipulările Cadrului European Comun de Referință pentru limbi semnalează faptul că utilizatorul unei limbi (în

cazul nostru:utilizatorul unui sistem literar) este considerat, în primul rând, drept actor social, care are de îndeplinit anumite sarcini într-un mediu, în cadrul unui domeniu de activitate (în cazul nostru:în cadru domeniului artistic-literar) [1;p.227]. El se orientează spre utilizarea strategică a competențelor comunicative în domeniul literaturii pentru obținerea unor rezultate simțitoare.Aceasta este abordarea pragmatică, adică axată pe acțiunile elevului asupra unui text literar care ține cont de mai multe tipuri de resurse:cognitive, afective, volitive, precum și de totalitatea capacităților pe care le are deja formate elevul care continuă să asimileze programul literar.El utilizează competențele respective în contexte, texte literare în circumstanțe variate, conformându-se unor constrângeri în vederea acțiunii comunicative, care permite receptarea și interpretarea textelor literare cu diverse subiecte, aplicând strategiile cele mai adecvate pentru realizarea sarcinilor preconizate. Competențele generale nu sunt proprii limbii literare, ci sunt solicitate de activitățile comunicative ale elevului prin intermediul „blocurilor de texte literare”asimilate. Din această perspectivă,textul literar este definit ca orice secvență discursivă, înscrisă într-un domeniu specific de activitate, care, ca produs și ca proces, constituie ocazia desfășurării unei activități comunicative în decursul îndeplinirii unei sarcini în procesul de învățare a textelor literare.

În literatura de specialitate întâlnim diverse tratări a termenului și conceptului de competență.Didacticianul D.Ilymes formulează ideea potrivit căreia termenul „competență” poate fi utilizat cu trei sensuri diferite:

- Uneori desemnează un *savoir-faire* disciplinar, în cazul dat prin „competență disciplinară”se are în vedere: Efectuarea în scris a unui model;Construirea unui triunghi al comunicării etc.[2;p.18]. Termenul englezesc cel mai adecvat pentru *savoir-faire* este „skill”, care vizează competențele dintr-o perspectivă „behavioristă”, în scopul extinderii abordării prin prisma obiectivelor specifice sau obiectivelor operaționale.
- Câteodată este utilizat cu sens de *savoir-faire* general, care poate presupune:Argumentarea; Structurarea propriilor gânduri; Exprimarea orală și scrisă; Sintezainformațiilor; Administrarea informației; Evaluarea; Verificarea; Managementul timpului; Lucrul în echipă,etc.

Adevărata abordare prin competențe în învățământ este, pe bună dreptate o contextualizare a achizițiilor(cunoștințe,priceperi și deprinderi), care pot fi utilizate într-o circumstanță specifică. Motivele învățării sunt anumite trebuințe de bază (autorealizarea și afirmarea prin succes școlar), impulsul curiozității fiind o prelungire a reflexului de orientare, dorința de a fi performant, teama de eșec, anumite interese, opțiuni profesionale în domeniul literaturii [5;p.238]. Viitorul motiv- scop îndeplinește o dublă funcție: una de activare, de mobilizare energetică și funcția de direcționare a conduitei literare.În acest sens există o lege a optimismului motivațional despre care am menționat, de aceea orice act de învățare a limbajului literar este plurimotivat.

La un nivel minim de activare învățarea limbajului literar nu are loc, nu se produce reacția de orientare.Elevii trebuie mobilizați energetic prin optim motivațional, care este o zonă între nivelul minim și cel maxim, și care diferă într-o măsură de la un elev la altul în funcție de gradul de dificultate a sarcinii, de aptitudini, de echilibru motiv și temperamental, etc.Dacă un nivel optim de atenție corespunde unui grad mediu de activare cerebrală, care facilitează integrarea mesajelor literare externe, depășirea nivelului apt, excesul de motivație produce mai curând o reacție de alarmă ce distorsionează percepția, soldându-se cu efecte negative [3;p.287].

Elevul însușește limbajul literar sub presiunea unor cerințe externe, pentru ca ulterior, descoperind conținutul unei materii literare de învățământ, să fie animat de un interes cognitiv ce ține de categoria motivelor intrinseci (directe) alături de aspirațiile cu direcționare literară. Trebuie să diferențiem complexul subiectiv, difuz, fructuant format din atracții, preferințe, dorințe față de anumite activități literare și interesul propriu-zis, definit ca”o atitudine stabilizată de natura emotiv-cognitivă față de operele literare și activitățile literare, în care motivele acționează din interior, ci nu din afara activității respective” [2; p.18].

De fapt, în procesul de învățare a literaturii prin utilizarea limbajului literar, problema nu este de a aștepta apariția spontană a motivației, ci de a pune accentul pe organizarea condițiilor de însușire a limbajului literar în așa mod, încât acestea să devină factor de învățare a literaturii române , a limbajului literar. În sensul enunțat,motivația poate evalua după o

spirală ascendentă, dar și după una regresivă. Reușita este condiționată de aptitudini, iar succesul obținut sporește interesul elevilor pentru însușirea limbajului literar, fapt care aduce o investiție mai mare de efort și concentrare în măsură să ducă la dezvoltarea aptitudinilor, la rezultate apreciabile. Evoluția acestei motivații se înscrie pe o spirală ascendentă: aptitudinile duc după ele interesele, iar dezvoltarea intereselor potențează aptitudinile. În schimb, insuccesul repetat se înscrie într-o spirală regresivă: spirala regresivă o constituie spirala „demotivării” a stingerii interesului și a coborârii nivelului de aspirație. [8; p.26]

În literatura de specialitate se menționează frecvent deosebirea dintre motivația **intrinsecă** și cea **extrinsecă**. Considerăm că motivația este intrinsecă atunci când însăși efectuarea unei acțiuni ne aduce în mod nemijlocit satisfacție, de exemplu, când citim o carte din proprie inițiativă pentru plăcerea pe care ne-o provoacă lectura. În cazul motivației extrinseci executăm acțiunea nu pentru plăcerea pe care ne-o provoacă, ci pentru anumite consecințe: o carte care figurează în bibliografia obligatorie la un examen.

Bibliografie:

1. COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES (2018) *.Learning.Teaching.Assesement. Companion Volume with New Descriptions (F-67075)*. Strasbourg Cedex, 227p, ISBN:168078-7989, p.15;
2. CHIREEV A.(1973) *Metode de studiere a motivelor intrinsece ale învățării://Viața școlii:-Cluj, Casa Corpului Didactic, p.18;*
3. CHIȘ V. (1995), *Didactica modernă*, Cluj-Napoca:Ed.Dacia, -287 p;
4. GOLU P.(1973) *Motivația un concept de bază în psihologie//Revista de psihologie, București, nr.3, p.24;*
5. GOLU M.(1993) *Dinamica personalității*, București, Geneze, 238p;
6. D.Hymes (2003), 17-18;
7. LAZĂRAI. (1975) *Aspecte diferențiale ale situațiilor motivaționale favorabile de tip școlar*, București:E.D.P., p.29-30

8. PAVELCU V.(1972) *Motivația creației științifice*//Revista de pedagogie, nr.2, p.26;
9. SLAMA-CAZACU T.(1982)*Orientări moderne în lingvistica aplicată la predarea limbilor străine*//Loghos și methodos. Cluj-Napoca:Universitatea Babeș-Bolyai ,p.345-417;